

As Matas de Araucária e o Planalto de Canoinhas / Santa Catarina

A dispersão da Floresta Ombrófila Mista de 2000 a 2020

Esta produção sintetiza o trabalho realizado ao longo do curso do programa de Pós-graduação, Mestrado Profissional em Tecnologia e Ambiente (PPGTA) do Instituto Federal Catarinense, campus Araquari – SC

A intenção com a elaboração de um fotolivro-técnico é, de alguma maneira, transmitir os resultados de uma pesquisa científica em um produto onde dialogam a arte visual fotográfica e o conteúdo alcançado na pesquisa. Deixando acessível à comunidade interessada alguns resultados materializados neste produto.

A ideia central do trabalho original que embasa este livro, consistiu em buscar perceber como se deu a dispersão geográfica da Floresta Ombrófila Mista (FOM), a Mata de Araucárias, ao longo de um período de tempo, em uma área de dimensões expressivas, com uso de ferramentas e recursos de sensoriamento remoto e geoprocessamento.

Desta maneira optou-se pela utilização da base de dados da Fundação Mata Atlântica, trabalho estruturado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que anualmente disponibiliza um Atlas sobre o Bioma, e sobre tal, a análise da dispersão específica do ecossistema da Mata de Araucárias pelo período de 20 anos (de 2000 a 2020), no contexto da Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas (RH5) no norte do Estado de Santa Catarina.

Localidade em Matos Costa - SC

Este livro é dedicado a todos aqueles que amam a natureza, e veem nela a saída para um mundo melhor.

A atividade industrial de base florestal vem transformando as paisagens do Planalto Norte Catarinense.

Em preto e branco uma gigante indústria madeireira a sul da área de estudo. Em cores um mosaico Florestal de Pinus no município de Calmon-SC

Desde o século XIX as Florestas de Araucárias compreendiam a 35% da vegetação presente no sul do Brasil dispersas sobre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul numa proporção de 40, 31 e 25% respectivamente. (Fritzsons et al., 2018).

No estado de Santa Catarina, as Matas de Pinhais mais extensas situavam-se no chamado primeiro Planalto Catarinense (hoje Planalto Norte Catarinense onde se encontra a área de estudo), abrangendo áreas compreendidas desde São Bento do Sul, Mafra, Canoinhas e Porto União, avançando em sentido sul até a Serra do Espigão e Serra da Taquara Verde, continuando em seguida pela Serra do Irani, para oeste (PROCHNOW E CAMPANILI, 2006).

Trata-se, segundo autores, de um ecossistema regional complexo e variável que acolhe uma grande variedade de espécies, algumas das quais endêmicas. Sua feição é caracterizada por dois estratos arbóreos - um superior, dominado pela Araucária angustifolia, o Pinheiro-brasileiro, espécie arbórea mais destacada por suas características econômica, paisagística e ecológica, também conhecida como curi, curii, pinheiro do Paraná ou pinho brasileiro (Reis et al., 2014) ou simplesmente Araucária, e que confere à floresta um desenho exclusivo. O estrato inferior, dominado por variedades como a Canela e a Imbuia - e um estrato arbustivo no sub-bosque, onde predominam a Erva-mate e o Xaxim. É uma formação florestal associada a climas mais secos e frios e portanto, à regiões serranas e planálticas.

Estudos desenvolvidos com levantamentos e análises históricas de imagens de satélite demonstram que os ambientes florestais perderam cerca de 61 milhões de hectares ou 10% da massa florestal no período entre 1985 a 2017 (Souza et al., 2020).

A alteração e supressão dos espaços florestais leva consigo a perda de um significativo patrimônio ambiental e histórico-cultural de importância ontológica. A Floresta Ombrófila Mista, presente nas zonas de altitude da região sul e sudeste brasileira, é um desses ambientes que sofreu imensa redução de sua área e hoje encontra-se fortemente ameaçado.

Apesar de sua importância, os remanescentes desta floresta não ultrapassam 7% da sua dimensão original (Wrege et al., 2017). Seu alto grau de endemismo biológico junto das culturas e tradições que se manifestaram nestes espaços, em simbiose com sua biota, já podem estar irreversivelmente comprometidas.

Acima: Pressão da produção agrícola sobre fragmentos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista no município de Mafra - SC
Ao Lado: Via vicinal em meio a fragmento de FOM, com presença de Araucárias no município de Porto União - SC

De acordo com (CARVALHO, 2012), as atividades de extração de lenha para uso industrial e ferroviário, as indústrias madeireiras e a agropecuária promoveram uma “devastação desenfreada” das florestas com Araucárias. E como é sabido, sua área de ocorrência apresenta contornos cada vez mais reduzidos o que reforça a importância de sua conservação.

A imagem ao lado apresenta área de contato entre cultivo agrícola, floresta de Pinus e fragmento de Floresta Ombrófila Mista na divisa entre os municípios de Três Barras e Mafra.

Frente a inegável relevância do ecossistema da FOM, adiante se expõe, de forma direta, a análise e os resultados do cenário histórico dos últimos 20 anos da ocupação (ou dispersão) espacial da Mata de Araucária, amparada pelos produtos do Sensoriamento Remoto, disponibilizados pela Fundação Mata Atlântica em colaboração com Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) para a Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas (RH5).

Os valores apresentados fundamentam-se na identificação de remanescentes florestais em estágio primário, médio e avançado de regeneração com ao menos 3 hectares de área contínua preservada (até 2010 e 1 hectare a partir de 2010) justificado pela importância essencial à conservação da biodiversidade e pela necessária manutenção da compatibilidade com os dados históricos para comparação temporal (Fundação SOS Mata Atlântica).

Inteiramente inserida no ecossistema da FOM, a RH5 está situada na denominada Vertente Interior do Estado de Santa Catarina, cujo sistema de drenagem verte suas águas para o interior do continente e não para o oceano Atlântico (Estado de Santa Catarina, 2018).

A RH5 é composta por cinco bacias hidrográficas contíguas, quais sejam: bacia hidrográfica do rio Canoinhas, bacia hidrográfica do rio Timbó, um somatório de bacias denominado por Bacia do rio Negro Afluentes e duas outras áreas de drenagem que afluem diretamente ao rio Negro, numa posição mais de jusante à bacia do rio Negro afluentes, retrocitada, e denominadas por Complexo Hidrológico Leste e Oeste. Essas bacias contemplam áreas conspícuas a 19 municípios na totalidade ou parcialmente, e ocupam área total de 10.911 Km².

Os resultados são dados em perda (ou decréscimo) de área nativa no contexto do ecossistema da FOM e são apresentados a seguir para cada uma das cinco Bacias ou Complexos Hidrográficos da Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas.

Bacia Rio Negro Afluentes

A bacia denominada Rio Negro Afluentes, situada na porção leste da RH5 trata-se da maior dentre as estudadas, representando aproximadamente 40% do total com área de 4.319 km². Os municípios de Mafra, Três Barras, Papanduva, Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre tem partes dos seus territórios nesta bacia. No período analisado, de 2000 a 2020, contabiliza-se nesta área um total de 1147 polígonos de decrementos de Floresta Ombrófila Mista, cuja soma das dimensões totalizam 12,6 km² de área desflorestada. Neste contexto, a principal concentração dos polígonos de decremento mapeados, dentro da bacia em destaque, situa-se nos municípios de Mafra e Itaiópolis.

Ao lado: Mação de Mata Preta (nomenclatura culturalmente atribuída a FOM abundante em Araucárias) no município de Campo Alegre, porção leste da área de estudo.

- Linha superior, esquerda para direita:
- 1-Fragmento FOM e cultivo agrícola - Três Barras
 - 2- Mata Ciliar no Rio São João - São João
 - 3- Deflorestamento - Três Barras

- Linha Inferior, esquerda para direita:
- 1- Paisagem cultivada - Mafra
 - 2- Dossel de Fragmento preservado de FOM - Três Barras
 - 3- Caminhão de toras - Mafra
- A circulação de caminhões com toras de madeira é intensa na região de estudo.

Bacia do Rio Timbó

Tratando-se da segunda bacia com maior dimensão em área no contexto da RH5, a bacia do rio Timbó, situada na porção sudoeste da área de estudo, apresenta área de 2.726 km² distribuídas num total de 9 municípios da região, sendo eles Lebon Régis, Santa Cecília, Irineópolis, Calmon, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Major Vieira, Matos Costa e Porto União. Nesse contexto, os dados da série histórica descrevem 267 polígonos de decréscimo de Floresta Ombrófila Mista, totalizando perda em área de 4,8 km² concentradas com mais intensidade na porção sul e sudeste da área, fundamentalmente nos municípios de Santa Cecília, Timbó Grande e Lebon Regis.

Ao lado: Avanço de área de cultivo sobre maço florestal de Mata de Araucária. Calmon - SC.

- Linha superior, esquerda para direita:
- 1-Dossel de Mata de Araucária em Porto União
 - 2- Pilha de Madeira de Reflorestamento - Calmon
 - 3-Mata de Araucária densa em encosta junto a um lago - Irineópolis

- Linha Inferior, esquerda para direita:
- 1- Paisagem com mosaico florestal entre Calmon e Porto União
 - 2- Lago e Fragmento de FOM - Itaiópolis
 - 3- Avanço do desmatamento sobre área nativa - Calmon

Bacia do Rio Canoinhas

A Bacia do Rio Canoinhas está posicionada na zona central da RH05. Trata-se da terceira maior em dimensão se comparada as demais conspícuas aos limites da Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas, com um total de 1.605 km² de área. Esta bacia tem limites coincidentes com cinco dos municípios pertencentes a área de estudo, sendo eles: Papanduva, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Monte Castelo. Nesse contexto, os dados da série histórica descrevem 213 polígonos de decréscimo de Floresta Ombrófila Mista, totalizando perda em área de 2,74 km². o estudo apontou maior concentração de áreas de perda florestal, na porção centro sul da bacia, em especial no município de Monte Castelo, onde a perda relativa se deu em maior proporção.

Ao lado: Vista aérea do portal da cidade de Canoinhas. Nota-se paisagem bastante alterada com fragmentos de Matas de Araucárias e mosaicos de usos antrópicos dos solo.

- Linha superior, esquerda para direita:
- 1-Fragmento de FOM com Araucárias e cultivos. - Canoinhas
 - 2- Subbosque de maciço de Araucárias com Erva Mate - Três Barras
 - 3- Subbosque denso de FOM - Três Barras

- Linha Inferior, esquerda para direita:
- 1- Caminho dentro da FLONA de Três Barras
 - 2- Interior de Floresta de Pinus - Três Barras
 - 3- Mosaico de usos do solo com FOM, floresta de pinus e área cultivada - Canoinhas

Complexos Hidrológicos Leste e Oeste

Os Complexos Hidrológicos foram, ambos aqui sintetizados conjuntamente, em função de suas dimensões reduzidas, se comparados às demais bacias apresentadas.

O Complexo Hidrológico Leste, posicionado na porção centro-oeste da RH5, é um dos dois complexos hidrográficos da área de estudo que se diferencia das demais bacias apresentadas pelo fato de ser um sistema diretamente ligado ao rio Iguaçu através de vários corpos hídricos que confluem com este rio, por isto a nomenclatura Complexo Hidrológico, e não Bacia Hidrográfica. Sua área total é de 1.186 km² perpassando áreas de três municípios de Santa Catarina, a saber: Irineópolis, Canoinhas e Bela Vista do Toldo. Frente aos dados coletados, ao longo do período contabiliza-se 180 polígonos de perda florestal de FOM, totalizando 1,461 km² de área suprimida. O município de Canoinhas, apresenta nesse contexto o maior número de polígonos de decrementos, muito embora sua área condizente com o polígono hidrográfico em análise seja também maior.

O Complexo Hidrológico Oeste, posicionado na posição mais a oeste da área de estudo, a exemplo do Complexo Hidrológico Leste, trata-se de um complexo hidrológico de canais diretamente vertentes ao rio Iguaçu. Sua área total é de 1.075 km² perpassando limites de seis municípios de Santa Catarina, a saber: Calmon, Caçador, Matos Costa, e Porto União. Água Doce e Macieira tem área praticamente insignificante dentro do Complexo Hidrográfico em análise. Frente aos dados coletados, ao longo do período contabiliza-se 101 polígonos de perda florestal de FOM, totalizando 1,6 km² de área suprimida. Os municípios de Matos Costa e Porto União são os que apresentam o maior número de polígonos e os maiores em áreas também, sendo que há uma expressiva quantidade de polígonos de decremento de dimensões maiores em Matos Costa.

Ao lado: Vista aérea de área com presença de madeiraira, floresta plantada de Pinus, área de pastagem e fragmento de Floresta Ombrófila Mista - entre Calmon e Matos Costa.

- Linha superior, esquerda para direita:
- 1-Encostas com cobertura predominante de FOM - Matos Costa.
 - 2- Edificações em madeira com Floresta Ombrófila Mista e Floresta Antrópica ao fundo - Porto União
 - 3- Paisagem antropizada de cultivo com recortes florestais plantados e nativos - Porto União

- Linha Inferior, esquerda para direita:
- 1- Paisagem ampla de Floresta de Pinus - Matos Costa
 - 2- Presão de área cultivada sobre FOM - Calmon
 - 3- Vista aérea de madeireira e Reflorestamento de Pinus. Presença remanescente de fragmento de FOM - Calmon.

De 2000 a 2020, a RH5 apresentou perda de Floresta Ombrófila Mista, a Mata de Araucária, em área equivalente a 23,07Km². Apesar de qualquer impressão inicial acerca do montante absoluto em área suprimida, cumpre reforçar que se trata de ecossistema endêmico que figura entre os mais ricos e importantes do mundo em termos de biodiversidade e serviços ambientais (Prochnow, n.d.) e que atualmente apresenta área remanescente inferior a 7% (Wrege et al., 2017) de sua área original.

Reforça-se ainda que a Araucária, espécie mais representativa deste ecossistema se encontra figurando na categoria de criticamente em perigo em nível global (Wrege et al., 2017).

O estudo apresenta, frente aos dados compilados, analisados e discutidos, uma característica que chama atenção na perda do ecossistema por desmatamento. O fato de que em todas as análises, há uma queda expressiva na perda do ecossistema da Floresta Ombrófila Mista a partir do ano de 2008. Ou seja, de 2008 adiante, a intensidade e velocidade da perda da FOM por desmatamento diminuiu expressivamente.

Isso se deu, quer seja na análise individualizada em cada uma das bacias, quer na análise integralizada da Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas (RH5), evidenciando não se tratar de fenômeno isolado e pontual.

O estudo buscou então compreender o que efetivamente freou o desmatamento da FOM, na região estudada, uma vez que tal compreensão tem relevância de alta magnitude e pode reforçar as bases do debate ambiental global, já que o Brasil é um dos países mais importantes ambientalmente no planeta, em função da sua megadiversidade, que hoje se encontra ameaçada.

As conclusões apontam que redução das perdas sistemáticas de FOM se deu com a aprovação da Lei 11.428 da Mata Atlântica em 2006, mas efetivamente com sua regulamentação pelo Decreto nº 6.660, de 2008 e conclusivamente com Decreto n 6.514, de 2008 que regulamenta a lei de Crimes Ambientais. A regulamentação da Lei de Crimes Ambientais, amparada pela fiscalização *in loco* das atividades de manejo e exploração florestal, foram capazes de mudar os rumos da perda florestal na região hidrográfica de Canoinhas.

Caso o padrão médio de decréscimo florestal na região hidrográfica estudada, de acordo com os dados produzidos, se mantivesse no patamar do que se observara de 2000 a 2008 (cerca de 2,5km²/biênio), o valor de decréscimo total da série histórica teria permeado 50Km² de área, o que reitera a dimensão da importância que deve ser atribuída à efetiva fiscalização do cumprimento da legislação ambiental vigente, com vistas à preservação dos ecossistemas. A efetivação da fiscalização no contexto garantiu preservação de área com dimensão superior à que efetivamente sofreu decréscimo.

Área outrora ocupada por Matas de Araucárias, hoje preparadas para exploração florestal de Pinus em escala.

Município de Porto União, nas proximidades de Santa Cruz do Timbó.

Robusto fragmento de Mata de Araucárias no perímetro municipal de Irineópolis.

O campo para observação paisagística e fotográfica, realizado na área de estudo em janeiro de 2023, sensibiliza para uma situação alarmante do ponto de vista ecológico na observação das expressões da Floresta Ombrófila Mista nesse domínio exclusivo do ecossistema endêmico.

A Região Hidrográfica do Planalto de Canoinhas tem seus territórios fortemente marcados pela ação antrópica e a presença dos maços florestais das Matas de Araucária se dá, grande parte, em fragmentos pequenos, paisagens em mosaicos de usos antrópicos expressos em cultivos agrícolas e amplas manchas de reflorestamento, sempre colocando em notória pressão os remanescentes do ecossistema analisado.

O trabalho, resulta numa perspectiva atualizada sobre a situação geral do ecossistema no recorte proposto e permite perceber e reforçar que a legislação é mecanismo eficaz contra o desmatamento e a favor dos ecossistemas florestais brasileiros quando regulamentada e amparada pela devida fiscalização.

As Matas de Araucárias são riquíssimos patrimônio natural e precisam de atenção e preservação com urgência.

-Todas as referências citadas constam na bibliografia da tese elaborada.

-Todas as imagens são de autoria do autor do estudo.

